

Software Testing Practices & Challenges Survey

82 responses

[Publish analytics](#)

გთხოვთ, მიუთითოთ სამუშაო ადგილსამყოფელი.

 Copy

Please specify the geographical area in which you primarily conduct your work.

82 responses

- საქართველო(Georgia)
- საქართველოს საზღვრებს გარეთ (Outside of Georgia)

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი ამჟამინდელი როლი თქვენს ორგანიზაციაში.

 Copy

Please specify your current role in your organisation.

82 responses

- ხარისხის უზრუნველყოფის განყოფილება (QA Departm...
- დეველოპმენტის განყოფილება (Developmen...
- მენეჯმენტის განყოფილება (Management)
- ტესტირების ავტომატიზაცია (Test Automation)
- Devops
- PM
- DevOps
- DevOps Lead

გყავთ თუ არა გუნდში გამოცდილი ტესტერები?

Does your team have sufficient skilled testers?

82 responses

რამდენად კარგად გაქვთ აღწერილი ტესტ ქეისები?

How well-defined are your test cases?

82 responses

რამდენად სტაბილურია თქვენი სატესტო გარემო(ები)? (აპარატული უზრუნველყოფა, ქსელი, პროგრამული უზრუნველყოფა)

How stable is your testing environment (Hardware, Network, Software)

82 responses

როგორ შეაფასებდით ტესტერის ცოდნისა და გამოცდილების დონეს თქვენს გუნდში?

How would you rate the level of tester's knowledge and experience in your team?

82 responses

- ძალიან მაღალი (Very high)
- მაღალი (High)
- საშუალო (Moderate)
- დაბალი (Low)
- ძალიან დაბალი (Very low)
- არ ვარ დარწმუნებული (Not sure)

რამდენად ნათლად არის გადმოცემული მოთხოვნები თქვენს გუნდში?

How clearly are requirements communicated within your team?

82 responses

- ძალიან ნათელია (Very clear)
- მეტწილად ნათელია (Mostly clear)
- მეტწილად ბუნდოვანია (Mostly unclear)
- ძალიან ბუნდოვანია (Very unclear)
- არ ვარ დარწმუნებული (Not sure)

რამდენად ხშირად ატარებს თქვენი გუნდი წარმადობის ტესტირებას?

How often does your team conduct performance testing?

82 responses

- ყოველკვირეულად (Weekly)
- ყოველთვიურად (Monthly)
- კვარტლურად (Quarterly)
- წელიწადში ორჯერ (Semi-annually)
- ყოველწლიურად (Annually)
- საჭიროებისამებრ (Not regularly scheduled, only on demand)

რამდენად ხშირად ატარებს თქვენი გუნდი გამოყენებადობისა და ხელმისაწვდომობის ტესტირებას?

How often does your team conduct usability and accessibility testing?

82 responses

1-5 შეფასების შკალაზე როგორ შეაფასებდით თქვენი ამჟამინდელი უსაფრთხოების ტესტირების მეთოდების ეფექტურობას?

On a scale of 1-5, how would you rate the effectiveness of your current security testing methods?

82 responses

რა ხელსაწყოებს იყენებთ სტრეს ტესტირებისთვის?

What tools do you use for stress testing?

82 responses

დანერგეთ თუ არა ავტომატური ტესტირება თქვენს QA პროცესში? თუ კი, რამდენად ეფექტურია/იყო?

Have you implemented automated testing in your QA process? If yes, how effective has it been?

82 responses

- კი, ძალიან ეფექტურია (Yes, and it's been very effective)
- კი, თუმცა შესაძლოა უფრო ეფექტურიც ყოფილიყო (Yes, but it could be more effective)
- არა, მაგრამ ვგეგმავთ მომავალში დანერგვას (No, but we plan to implement in th...)
- არა და არ ვგეგმავთ (No, and we have no current plans to i...)

რამდენად ხშირად აწყდებით შეზღუდვებს (დრო, რესურსები და ა.შ.) ტესტირების დროს?

How often do you encounter constraints (time, resources, etc.) during testing?

82 responses

როგორ ანიჭებთ პრიორიტეტებს თქვენს სატესტო ამოცანებს შეზღუდვების დროს?

How do you prioritize your testing tasks when under constraints?

82 responses

რა გამოწვევების წინაშე დგახართ production-ზე დანერგვისას შედეგების რეალურ დროში მონიტორინგის დროს?

What challenges do you face during real-time monitoring of deployment results?

82 responses

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Google Forms

